

СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИ - САЛОМАТЛИКНИ БОШ ОМИЛИ

М.И. Абдуллаева

1- Республика Абу Али ибн Сино номидаги

жамоат саломатлиги

техникуми ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7498170>

Аннотация: Фан ва техника жадал ривожланиб бораётган ҳозирги вақтда ёшларнинг тиббий маданият даражасини ошириш, жойларда соғлом турмуш тарзи тарғиботини кучайтириш масаласи, инсон учун ҳар томонлама юксакликка эришишга изчил жисмоний машқларни бажариш орқали амалга ошириш лозим ва сихат- саломатликка онгли ҳамда маъсулият билан ёндашиш ҳар бир инсоннинг энг асосий ахлоқий мезони бўлиши кераклиги ҳақида мақолада сўз боради.

Калит сўз: Биологик ритм, организм, соғлом турмуш тарзи , жисмоний қобилиятлар, организмни чиниқтириш.

Биологик ритм ҳам бизнинг саломатлигимизга таъсир кўрсатади. Тирик организмда кечадиган жараёнларнинг ритмик ҳарактерга эга бўлиши муҳим аҳамият касб этади. Ҳозирги вақтда организмда кечадиган 400 дан ортиқ жараёнлар асосини кеча-кундузлик ритмга боғлиқлиги аниқланган.

Энг муҳим соғлом турмуш тарзи асосини - ҳаракатланиш режими ташкил этади. Унинг асосини жисмоний машқлар ва спорт билан изчил шуғулланиш ташкил этади. Бу ёшларни жисмоний қобилиятларини намоён этишнинг энг муҳим омиллари бўлиб, қад қамотнинг шаклланишининг ёшга хос хусусиятларини меъёрида бўлишини таъмин этади. Шу сабабли физкуль-тура ва спорт муҳим тарбиявий аҳамиятга эга. Инсон учун лифтдан фойда-ланмасдан, зиналардан юриш жуда фойдали. Америкалик врачларнинг маълумотига кўра ҳар бир зина одамга 4 секунд умр ҳадя этаркан. 70 дона зина 28 калория энергияни парчалайди. Одамнинг асосий жисмоний сифат кўрсаткичлари куч, тезлик, чаққонлик, чидамлилиқ кабилардир. Бу сифат кўрсаткичларни ривожлантириш саломатликни сақлайди ва мустаҳкамлайди. Қисқа масофага югуриш билан шуғулланиш орқали тезкор бўлиш мумкин. Гимнастика ва акробатика билан шуғулланиш орқали чаққон, эгилувчан бўлишни таъминлайди. Саломатликни сақлаш, организмни касалликлардан химоя қилиш ва соғлом турмуш тарзини энг самарали усуллари бу-чидамлилиқни ошириш ҳамда чиниқишдир. Организмни чиниқтириш ва чидамлилиқни ошириш ўсиб борётган организмни турли касалликлардан химоя қилувчи қалқон вазифасини бажаради.

Организмни чиниқтиришда қуйидаги гигиеник қоидаларга эътибор бериш керак.

1. Чиниқтиришни аста секинлик билан бошлаш керак.
2. Чиниқтиришнинг изчиллик принципига эътибор бериш керак.
3. Чиниқтиришда ўз - ўзини назорат қилишга эътибор бериш зарур.

Чиниқиш - энг кучли соғломлаштириш омилидир. У жуда кўп касалликлардан сақлайди, узоқ умр кўришга замин тайёрлайди, юқори даражадаги ишчанлик қобилиятини сақлашга сабаб бўлади. Чиниқиш организмни умум-мустахкамлигини таъминлайди, нерв тизимини тонусини оширади, қон айланиши ва моддалар алмашинувини яхшилади. Инсон учун ҳар томонлама юксакликка эришиш изчил жисмоний машқларни бажариш орқали амалга ошади. Шунингдек изчил равишда жисмоний тарбия билан шуғулланиш, меҳнат ва дам олишни тўғри йўлга қўйиш, нафақат соғликни мустахкалайди балки ишлаб чиқаришдаги фаолиятини ҳам оширади. Жисмоний машқларни бажаришда албатта ўзининг саломатлигига эътибор бериш шарт чунки организмда бирор ўзгариш бўлса жисмоний машқлар соғликка зарарли таъсир кўрсатиши мумкин. Агар юрак қон томир системасида ўзгариш бўлса, жисмоний машқлар давомида юрак фаолияти ёмонлашуви мумкин. Нафас йўллари касалликлари даврида умум-ривожлантирувчи гимнастика машғулотларини қилиш тавсия этилади. Юрак уриши ритми ошганда, бош айланганда, бош оғриганда жисмоний машқлар бажариш тавсия этилмайди. Касалликдан сўнг бирданига жисмоний машқлар билан шуғулланиш мумкин эмас. Маълум вақт керак чунки организм функционал жихатдан тикланади шундан сўнггина жисмоний машқлар фойда келтиради.

Жисмоний машқлар билан шуғулланиш давомида организмнинг ҳар қандай рефлекторлик фаолияти ортади. Барча орган ва органлар системасини иши фаоллашади, энергия ресурси сарф бўлади, нерв системасидаги жараёнлар тезлашади, суяк ва мускул тизимини ўзаро бирикиши мустахкамланиб боради. Шундай қилиб жисмоний тайёргарлик ортади, ҳар қандай машқларни энгил бажара олади, олдин бажара олмаган машқлар одатдагидек бажарила бошланади. Натижада сиз доимо ўзингизни яхши сезасиз, шуғулланишга хошиш ва истак уйғонади, кайфиятингиз аъло уйқунгиз яхши бўлади. Жисмоний машқларни тўғри ва изчил бажариш натижасида йилдан йилга кўникма ва малака ортиб боради.

Физиологик функцияларни ўзгариши ташқи мухит омиллари ва йил фаслларга ҳам, озиқ овқат таркибидаги витаминлар ва минерал тузларга боғлиқ. Бу омиллар одам организмига турлича таъсир кўрсатиши яъни ё кучайтиради ёки одамнинг кайфиятига боғлиқ холда организмда кечадиган мухим хаётий жараёнларни ўзгартириши мумкин. Табиат ўзгаришларига инсон мослашиши керак. Психофизиологик машқлар одамнинг оби хаво ўзгариши билан боғлиқ хаётий жараёнларини мустахкамлашга ёрдам беради.

Миянинг функционал холатини нормал кечиши нафақат кислород ва озиқ моддалар билан таъминлишигина эмас балки сезги органларидан келаётган информацияларига ҳам боғлиқ. Фойдали эмоционал холатлар, таъсирла-нишлар одам рухий холатига ижобий таъсир кўрсатади. Табиат гўзалликлари инсоннинг сезги органларига таъсир этиб арзимаган кўнгилсизликларни эсдан чиқаришга сабаб бўлади ва табиат гўзалликларини хис этиш қобилиятини тарбиялайди. Ҳаво мухитини энг қуллалиги жисмоний машқларда, мускул фаолиятига, организмнинг умумий холатига фойдали таъсири алоҳида ахамиятга эга. Бунда ўпка вентиляцияси, иссиқлик ажралиши кучаяди. Спорт амалиётида санитария гигиена қоидаларга риоя қилиш мухимдир. Шу сабабли жисмоний тарбия ва спорт билан шуғул-ланадиган спорт хоналарини хавосини доимо алмаштириб туриш лозим, тоза хаво танга даво деб бежиз айтилмаган. Шунингдек керакки спорт хонасига керакли миқдорда тоза хавони киритиш ва хаётий жараёнлар натижасида хосил бўлган зарарли моддалар хонадан чиқариб ташлаш зарур.

Спорт медицинаси томонидан жисмония тарбия ва спорт гигиенасининг вазифалари аниқ кўрсатиб берилган. Жисмоний тарбия ва спорт машғул-лотлари ўтказиладиган жойлар мухитини яхшилаш ва спорт гигиенасини оид ташкилий ишларни яратиш мухимдир. Бу спорт бўйича юксак натижаларга эришишга замин яратади. Жисмоний машқлар айрим органларни ривожланишига эмас балки бутун бир организмни шаклланишига таъсир кўрсатади. Шунингдек органлар системасидан мускул системаси айниқса яхши тараққий этади. Мускул системасини хажми ортади, моддалар алмашинуви жадаллашади, нафас олиш аппаратининг функцияси яхшила-нади. Нафас системаси билан боғлиқ юрак қон томир системасининг иши яхшиланади. Жисмоний тарбия билан шуғулланиш модда алмашинувини жадаллаштиради, жисмоний имконият ортади, нерв системасидаги қўзғалиш ва тормозланиш жараёнлари

мувозанатлашади. Агар жисмоний машқлар очик хавода ўтказилса жисмоний тарбия билан боғлиқ холда гигиенанинг ахамияти кескин ортади. Агар машғулотлар паст ҳароратда ўтказилса умумий соғломлаштириш эффеќти, чиниќтирувчи ахамияти ортади. Бундай холатларда кўкрак қафасининг фаолияти енгиллашиб ўпканинг тириклик сиғими ортади. Совуќ хавода жисмоний машқларни ўтказиш тана ҳароратини бир хилда сақлаш функциялари ортади, терининг совуќни сезиши пасаяди, шамоллашга боғлиқ касалликларни олди олинади. Жисмоний машқлар ёш хусусиятларни ва оби хавонинг холатини хисобга олган холда амалга оширилса жисмоний имконият ортади. Жисмоний машқлар гигиенаси хаќида сўз юритилганда эрталабки гимнастиканинг ролини жисмоний машқларнинг бошланишидаги ахамиятига тўхталиб ўтмасдан бўлмайти. Эрталабки гимнастика ва жисмоний тарбия қилишдан маќсад тиним холатида бўлган организмни фаоллашуви ҳамда кундалик меҳнатга таёрланиш билан бир қаторда организмни умумий соғломлаштиришдир. Эрталабки гимнастика машғулотлари иложи борича яхши шамоллатилган, ойна ёки форточка очик холатда бўлган хонада агарда имконият бўлса очик хавода ўтказилиши лозим. Жисмоний машқлар хаво ваннасида олиб борилгани маъқул. Эрталабки гимнастикадан сўнг танани совуќ сочиќ билан артиш ёки совуќ сув билан ювиниш маќсадга мувофиќдир. Жисмоний дам олиш мактабда, ишлаб чиқаришда ўтказилади, бу актив дам олишнинг энг мухим кўринишидир.

Соғлом турмуш тарзининг энг мухим элементи – бу шахсий гигиенадир. У ўз таркибига кундалик режимни, тана парваришини, устки ва оёќ кийими гигиенасини олади. Кундалик режимга риоя қилиш шахсий гигиенанинг энг асосий қисмларидан биридир. Ҳар бир инсон ўз хаёт шароитини келиб чиққан холда кундалик режимини тузиши керак.

Маънавий юксак кишининг вазифаси организм функцияларига ўзи таъсир этишни ўрганишдан ва мавжуд барча имкониятлардан, шу жумладан, ўз сезгиси, хис туйғуси ва фикридан фойдалана билишдан иборат.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. I.A.Karimov Barkamol avlod orzusi Sharq nashriyoti Matbaa kontserni Bosh taxririyyoti T.: 1998
2. D.SH.SHaripova., Q.Sodiqov., G.A.SHaxmurova., T.L.Arbuzova.,
3. N.SH.Mannarova Valeologiya asoslari o'quv qo'lanma T.2007
D.SH.Sharipova., Q.Sodiqov va boshqalar Valeologiya asoslari O'quv qo'llanma T.2009

THEORETICAL ASPECTS IN THE FORMATION OF PEDAGOGICAL SCIENCES

International scientific-online conference

4. Sharipova, Q.Sodiqov, G.A.Shaxmurova, T.L.Arbuzova, N.Sh.Mannapova
Valeologiya asoslari. - T.: 2010.

